

OLXO‘RI MEVALI BOG‘LARIDA UCHRAYDIGAN ZARARKUNANDALARNING TUR TARKIBI VA UCHRASH DARAJASI

Alamuratov Rayimjon Abdimurot o‘g‘li

O‘simliklar karantini va himoyasi ITI kichik ilmiy xodimi.

muslimarayimjonovna@mail.com

Annotatsiya: 2020-2022-yillarda Toshkent va Samarqand viloyatlari sharoitda olxo‘ri mevali bog‘larida uchrab zarar yetkazayotgan zararkunandalar 2 ta sinf, 6 ta turkum va 12 ta oilaga mansub, 21 tur uchrashi aniqlandi. Ushbu zararkunandalarning tarqalish darajasi va zarar yetkazish darajasi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Olxo‘ri, suruvchi, kimiruvchi, oila, turkum, tur, zararkunanda, dominant.

KIRISH: Respublikamiz sharoitda mevali daraxtlar turli xil zararkunanda va kasalliklar bilan kuchli zararlanadi, bo‘nga sabab zararkunanda va kasalliklar revojlaniishi uchun tabiiy iqlim sharoitining qulayligi va ozuqa manbaasining mo‘lligidir. Zararkunandalar oziqlanishi (zararlashi) mevali daraxtlarning vegetativ (barg, novda va ildiz), generativ (gul, meva) organlariga zarar yetkazadigan turlarini uchratish mumkin [4].

Hozirgi kunda dunyoda ekinlarga zarar berayotgan zararkunandalar hosilni yig‘im-terimidan oldin 14% yuqotishga, hosil yig‘im-terimidan keyin esa hashorotlar, kemiruvchilar, qushlar va mikroorganizmlar yana 20-40% oraliq‘ida qushimcha yuqotishni keltirib chiqarmoqda. Kelgusida ekologik toza dehqonchilikni rivojlantirish kerak, bu energiya va kimyoviy kirishni minimallashtiradi va pestitsid qoldiqlari kabi zaharli chiqindilarni kamaytiradi [1;6].

Olxo‘riga bo‘lgan talabning ortib borishi ularning ozuqaviy xususiyatlari bilan bog‘liq, chunki ular sog‘lom birikmalari tufayli turli xil sog‘liq uchun foyda keltiradi [7;8]. Natijada, dunyo bo‘ylab olxo‘ri ekiladigan maydonlar (*Prunus domestica* L. va *Prunus salicina* Lindl.) ko‘payib, 2018 yilda 2,7 million gektarga yetdi. 2007–2018-

yillarda jahonda olxo‘ri yetishtirish o‘rtacha yillik 2,3 foizga oshdi va 2018 yilda 12,6 million tonna olxo‘ri yetishtirish cho‘qqisiga chiqdi [5].

Tadqiqotlarni bajarish jarayonida oldimizga qo‘ygan vazifaning asosiy ob‘ekti sifatida olxo‘ri mevali bog‘larida uchraydigan so‘ruvchi va kemiruvchi zararkunandalari tanlandi. Entomologik hisoblar va kuzatuvlarni Kopaneva L.A (1981), aniqlagichlari yordamida; zararkunandalarning zichligi, uchrashi, dominant turlarini aniqlash Fasulati K (1971), zararlilik darajasi Tanskiy V.I (1975), uslubi bo‘yicha aniqlanadi [2;3].

Respublikamiz sharoitida olxo‘ri mevali bog‘lar zararkunandalarining tur tarkibi bilan ajralib turadi. Ular o‘simlikning barcha generativ va vegetativ organlarini zararlaydi. Ularning yashash sharoitiga qarab, shartli ochiq hayot kechiruvchi va yashirin hayot kechiruvchi zararkunandalar guruhiga bo‘lish mumkin.

Olxo‘ri mevali bog‘larida uchraydigan zararkunandalarning tur tarkibini o‘rganish uchun 2020-2022 yillar davomida Toshkent va Samarqand viloyatlarining bog‘dorchilikka ixtisoslashgan tumanlaridagi fermer xo‘jaliklarining mevali bog‘larda kuzatuvlar olib bordik.

Kuzatuvlar va to‘plagan materiallarimiz natijasida Respublikamizning Toshkent va Samarqand viloyatlari hududlarida mevali bog‘larda 2 ta sinf, 6 ta turkum va 12 ta oilaga mansub, 21 turdagi zararkunandalar uchrashi aniqlandi. Ulardan 3 ta turkum 6 ta oila 11 ta turi suruvchi zararkunandalar, shundan o‘rgimchakkanalarning 3 turi oddiy o‘rgimchakkana (*Tetranychus urticae* Koch), bog‘ o‘rgimchakkansi (*Schizotetranychus pruni*), qizil do‘lana kanasi (*Amphytetranychus viennensis* Zacher), olxo‘ri soxta qalqondori (*Sphaerolecanium prunastri* Fonsc), olxo‘ri shirasi (*Hyalopterus pruni*), dominant tur ekanligi kuzatildi.

Kimiruvchi zararkunandalar 3 ta turkum, 7 ta oila va 10 turdagi zararkunandalar uchrashi aniqlandi. Bulardan barg o‘rovchi Tortricidae oilasining 3 turi olxo‘ri mevaxo‘ri (*Grapholitha funebrana*), sharq mevaxo‘ri (*Grapholitha molesta* Busck.) va yul-yul kuya (*Anarsia lineatilla* Zell) vakillari dominant ekanligi kuzatuvlar jarayonida aniqlandi.

Respublikamizning Toshkent va Samarqand viloyatlari sharoitda olxo‘ri mevali bog‘lariga zarar yetkazayotgan so‘ruvchi va kimiruvchi zararkunandalar tur tarkibi, bioekologiyasi, o‘chrash darajasi, zarari o‘rganildi (1-jadval).

Shuningdek, so‘ruvchi zararkunandalarning 6 ta turi va kimiruvchi zararkunandalarning 8 ta turi uchragan bo‘lsada ularning zarari iqtisodiy miqdor mezonidan yuqori emasligi aniqlandi. Zararkunandalar soni va zarar keltirish darajasi turli xil biotik va abiotik omillar ta’sirida o‘zgarib turishi kuzatildi. Olma qandalasi (*Stephanitis oshanini* Vas) va Olcha shilimshiq arrakashi (*Caliroa cerasi* L), olxo‘ri mevali bog‘lariga, boshqa urug‘ hamda danak mevali bog‘lardan iyunning ikkinchi 10 kunligidan boshlab olxo‘ri bog‘larida paydo bo‘lganligi va zarar yetkazayotganligi aniqlandi. Faqat olma shirasi (*Aphis pomi* Deg) va Yashil sekada (*Empoasca meridiana*) sentyabr oyining oxiri oktyabr oyining boshlarida olxo‘ri mevali bog‘larida barg qultiqlarida kuzatildi.

Qobiq (po‘stloq) qo‘ng‘izi (*Scolytus rugulosus*) va Yul-yul uzunburun (*Adosomus granulosis* Mnnh) asosan Toshkent va Samarqand viloyatida 30-40% daraxtlarda uchrab, zarar yetkazish darajasi past ekanligi aniqlandi.

Xulosa. Olib brogan kuzatuvlar va to‘plagan materiallarimiz natijasida Respublikamizning Toshkent va Samarqand viloyatlari hududlarida olxo‘ri mevali bog‘larda 2 ta sinf, 6 ta turkum va 12 ta oilaga mansub, 21 turdagi zararkunandalar uchrashi aniqlandi. Ushbu zararkunandalarning tarqalishi, zarari aniqlanib, kerakli chora tadbirlari olib borildi.

1-jadval

Olxo‘ri mevali bog‘larda uchraydigan suruvchi va kimiruvchi zararkunandalarning tur tarkibi va uchrashi darajasi (Toshkent va Samarqand viloyatlari sharoitda 2020-2022 yy).

№	Zararkunandalar nomi	Lotincha nomi	Oilasi	Toshkent viloyati	Samarqand viloyati
1.	Olxo‘ri soxta qalqondari	<i>Sphaerolecanium prunastri</i> Fonsc	<i>Coccidae</i>	++++	++++

2.	Akasiya soxta qalqondori	<i>Parthenolecanium corni</i> Bouche		++	++
3.	Oddiy o‘rgimchakkana	<i>Tetranychus urticae</i> Koch.		++++	++++
4.	Qizil do‘lana kanasi	<i>Amphytetranychus viennensis</i> Zacher.	<i>Tetranychidae</i>	++	++
5.	Bog‘ o‘rgimchakkanasi	<i>Schizotetranychus pruni</i> Fonsc		++++	++++
6.	Olxo‘ri (qamish) shirasi	<i>Hyalopterus pruni</i> Geoffr.	<i>Aphididae</i>	++++	++++
7.	Olxo‘ri barg shirasi	<i>Brachycaudus helichrysi</i>		+++	+++
8.	Olma shirasi	<i>Aphis pomi</i> Deg		+	+
9.	Jigarrang marmilad hidli qandala.	<i>Halyomorpha halys</i> .	<i>Pentatomidae</i>	+	+
10.	Olma qandalasi	<i>Stephanitis oshanini</i> Vas	<i>Tingidae</i>	++	++
11.	Bog‘ sekadasi	<i>Empoasca meridiana</i>	<i>Cicadillidae</i>	++	++
12.	Sharq mevaxo‘ri	<i>Grapholitha molesta</i> Busck.	<i>Tortricidae</i>	++++	++++
13.	Olxo‘ri mevaxo‘ri	<i>Grapholitha funebrana</i> .		++++	++++
14.	Olma mevaxo‘ri	<i>Laspeyresia pomonella</i> L.		+++	+++
15.	Yul-yul kuya	<i>Anarsia lineatilla</i> Zell	<i>Gelechiidae</i>	++++	++++
16.	Olxo‘ri galiriya kuyasi	<i>Haploptilia prunifoliae</i> .	<i>Coleophoridae</i>	++	++

17.	Olcha shilimshiq arrakashi	<i>Caliroa cerasi</i> L.	<i>Tenthredini</i> <i>dae</i>	++	++
18.	Qobiq(po‘stloq) qo‘ng‘izi	<i>Scolytus rugulosus</i> (<i>caucasicus</i>).		++	+
19	Yul-yul uzunbo‘run	<i>Adosomus</i> <i>granulosus</i> (Mnnh).	<i>Curculionid</i> <i>ae</i>	+	+
20.	Kulrang kurtak o‘zunburuni	<i>Sciaphobus</i> <i>squalidus</i> Gyl.		++	++
	May qo‘ng‘izi	<i>Melolonthini</i>	<i>Melolonthin</i> <i>ae</i>	+	+

++++ - juda ko‘p uchradi va zarari katta, +++ -hamma yerda uchradi, ammo zarari nisbatan kamroq, ++ 30-40% daraxtlarda uchradi, + kam uchradi, - uchramadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Первин Эрдоған. Экологик тоза маҳсулотлар етиштиришда ўсимликларни химоя қилиш тизими. – Тошкент, 2020. – 5-153 б.
2. Танский В.И. Вредоносность насекомых и методы ее изучения. –М.: ВНИИТЭИСХ, 1975. – 68 с.
3. Фасулати К. К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1971. - С. 40- 424.
4. Хўжаев Ш.Т. Энтомология, қишлоқ хўжалик экинларини химоя қилиш ва агротоксикология асослари (II нашр). – Тошкент: «Фан», 2010. – Б. 153.
5. FAO (Food and Agricultural Organization of United Nation) [(accessed on 30 May 2020)]; Available online: <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>
6. Savary, S., Ficke, A., Aubertot, J. N., & Hollier, C. (2012). Crop losses due to diseases and their implications for global food production losses and food security. *Food Science*, 4, 519–537. <https://doi.org/10.1007/s12571-012-0200-5>

7. Stacewicz-Sapuntzakis M. Dried plums and their products: Composition and health effects an updated review. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 2013;53:1277–1302. doi: 10.1080/10408398.2011.563880.

8. Wallace T.C. Dried plums, prunes and bone health: A comprehensive review. *Nutrients.* 2017;9:401. doi: 10.3390/nu9040401.